

ТЎҒРИ ЧИЗИҚЛИ КЎПЛИКЛАР ВА УЛАР АСОСИДА ТАЛАБАЛАР-НИНГ ГЕОМЕТРИК ФАЗОВИЙ ТАСАВВУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Ш. Абдурахмонов¹, Н. Расулжонова², Ф. Қодирова³

¹пед.ф.н., доц. (НамМПИ),

²магистрант, (ҚДПИ),

³(НамМҚИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423335>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Асосий материални баён этишга ўтишдан олдин бизнинг бошқа мақолаларимизда муфассалроқ берилган геометрик элементлар, элементар жуфтликлар, предикатлар ҳақидаги батафсил маълумотларни жуда қисқа кўринишда бўлса-да, келтириб ўтишга тўғри келади.

Геометрик элементлар. Геометрия тилида **нуқталар**, **тўғри чизиқлар** ва **текисликлар** шу тилнинг асосий элементлари деб қабул қилинган. Улар, масалан, қоғозда, қаламда чизиш йўли билан тасвирланишлари ҳам мумкин: хусусан, амалда нуқтани нуқта шаклида, тўғри чизиқни тўғри чизиқ шаклида, текисликни учбурчак ёки параллелограм шаклида ифодалаш кенг тарқалган. Муҳан-дислик графикасида геометрик ғояларни ёзма равишда баён этишда бугунги кунда:

- нуқталар **A, B, C, D** ва ҳ.к. кўринишида

ANNOTATSIYA

Ушбу мақола орқали талабаларнинг фазовий тасаввурини ҳаёлан тўғри чи-зиқли кўпликлар қуриш жараёнини ёзма тарзда тавсифлаш йўли билан ривожлантиришда кўллаш учун ишлаб чиқилган ўқув материали мазмунини тақдим этмоқдамиз. Келтирилаётган мазмундаги ўқув маърузасининг муҳандислик ва компьютер графикаси фани бўйича ўқув машғулотларининг бошланиш қисмла-рида ўқилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

лотин алифбосининг босма ҳарфлари билан ёки **1, 2, 3, 4** ва ҳ.к. кўринишида араб рақамлари билан;

- тўғри чизиқлар **a, b, c, d** ва ҳ.к. кўринишида лотин алифбосининг ёзма ҳарфлари билан;
- текисликлар **$\alpha, \beta, \gamma, \delta$** ва ҳ.к. кўринишида юнон алифбосининг ёзма ҳарфлари билан белгиланади.

Шунингдек, ҳажмга ёки фазовийлик хоссасига эга геометрик моделлар юнон алифбосининг бошқа алифболардаги белгиларга ўхшаш бўлмаган **$\Lambda, \Sigma, \Xi, \Psi, \Omega$** каби бош ҳарфлари билан белгиланади.

Ҳарфлардан сўз тузишга ўхшаш филологик амаллар геометрияда геометрик элементлардан жуфтликлар. яшаш тарзида бажарилади.

Элементар жуфтликлар. Уч хил элементдан иккитадан олиб, жуфтликлар ясасак, олти хил элементар жуфтлик пайдо бўлади. Улар қуйидагилар:

1) нуқта ва нуқта, 2) нуқта ва тўғри чизиқ ёки тўғри чизиқ ва нуқта, 3) нуқта ва текислик ёки текислик ва нуқта, 4) тўғри чизиқ ва тўғри чизиқ, 5) тўғри чизиқ ва текислик ёки текислик ва тўғри чизиқ, 6) текислик ва текислик. Элементар жуфтликни ташкил этиб турган элементлар орасидан предикат ўрин олса, у аниқ маъно касб эта бошлайди.

Предикатлар. Элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчи-сига билдириб турган муносабати **предикат** (лотинча: кесим) деб аталади [1]. Предикат ё нуқта, ё тўғри чизиқ, ёки текислик (ўзаро кесишиб, аниқ бурчак ифодалаб турган иккита тўғри чизиқ) шаклида бўлади. Шу ҳолида предикатлар қуйидагидек турларга бўлинади:

– **тугун предикатлар** – предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси учун “устма-уст жойлашган” (\equiv), “ётаётган” (\subset), “ўтаётган” (\supset), “кесишаётган” (\cap) каби муносабатлардан бирини уюштириб турган пайтида кўриниш беради;

– **гонометрик предикатлар** – предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси билан маълум (шу қаторда

тўғри) бурчак уюштириб турган пайтида кўриниш беради, бу предикат қуйидагича қайд этилади: $|E_1, ^A E_2| = \varphi^\circ$, φ° – иккита элемент орасидаги бурчак, E_1 – тўғри чизиқ ёки текислик, E_2 – тўғри чизиқ ёки текислик;

– **лонгометрик предикатлар** – предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси билан маълум **масофа** уюштириб турган пайтида кўриниш беради, бу предикат қуйидагича қайд этилади: $|E_1, E_2| = |m|$, бу ерда m – масофа, E_1 – уч хил геометрик элементдан бирортаси, E_2 – уч хил геометрик элементдан бирортаси.

Геометрик лаҳжада баъзан “**эквилонгал**” (бир хил узоқликда жойлашган), “**эквигонал**” (бир хил бурчак остида жойлашган), “**эквидистант**” (“бир-бири-дан баравар узоқликда жойлашган”) каби сўзлар ҳам учраб туради [4].

Иккита элемент ва битта предикатдан иборат УЧЛИКлар (элементлардан бири тўғри чизиқ бўлиб хизмат қилаётган жуфтликларгина келтирилмоқда):

– $(A \not\subseteq a)$ – “ A нуқта a тўғри чизиқда ётмаётган”, бу ерда **лонгометрик предикат** мавжуд бўлиб, у $|A, a| = |m|$ тарзида қайд қилинади. Масофа нуқтадан тўғри чизиққа туширилган **перпендикуляр** билан ўлчанади;

– $(A \subset a)$ – “ A нуқта a тўғри чизиқда ётаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб A нуқта билан устма-уст жойлашган бошқа бир нуқта хизмат қилади;

– $(a \subset \alpha)$ – “ a тўғри чизиқ α текисликда ётаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб a тўғри чизиқ билан устма-уст

жойлашган бошқа бир тўғри чизиқ хизмат қилади;

– $(a \supset A)$ – “ a тўғри чизиқ A нуқта орқали ўтаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб, A нуқта билан устма-уст жойлашган бошқа бир нуқта хизмат қилади;

– $(a \supset a)$ – “ a текислик a тўғри чизиқ орқали ўтаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб, a тўғри чизиғи билан устма-уст жойлашган бошқа бир тўғри чизиқ хизмат қилади;

– $(a \cap b)$ – “ a ва b тўғри чизиқлар ўзаро кесишаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб иккала тўғри чизиқ учун умумий ҳисобланувчи $(a \cap b) = A$ нуқта хизмат қилади. Шунингдек, ушбу элементар жуфтликда **гонометрик предикат** ҳам мавжуд бўлиб, у $|a, ^a b| = \varphi^\circ$ тарзида қайд қилинади;

– $(a \cap \alpha)$ – “ a тўғри чизиқ α текислик билан учрашаётган”, бу ерда **тугун предикат** бўлиб тўғри чизиқ ва текислик учун умумий ҳисобланувчи $(a \cap \alpha) = A$ нуқта хизмат қилади. Шунингдек, ушбу элементар жуфтликда **гонометрик предикат** ҳам мавжуд бўлиб, у $|a, ^a \alpha| = \varphi^\circ$ тарзида қайд қилинади;

– $(a \div b)$ – “ a ва b тўғри чизиқлар ўзаро айқаш вазиятларда жойлашган”, ушбу элементар жуфтликда **гонометрик предикат** мавжуд бўлиб, у $|a, ^a b| = \varphi^\circ$ тарзида, **лонгометрик предикат** ҳам мавжуд бўлиб, у $|a, b| = |m|$ тарзида қайд қилинади;

– $(a \parallel b)$ – “ a ва b тўғри чизиқлари ўзаро параллел жойлашишган”, ушбу ерда **лонгометрик предикат** мавжуд бўлиб, у $|a, b| = |m|$ тарзида қайд қилинади. Масофа иккала чизиққа **перпендикуляр** бўлган уларнинг текислигидаги битта

тўғри чизиқ кесмаси билан ўлчанади;

– $(a \parallel \alpha)$ – “ a тўғри чизиқ ва α текислик ўзаро параллел жойлашишган”, бу ерда **лонгометрик предикат** мавжуд бўлиб, у $|a, \alpha| = |m|$ тарзида қайд этилади. Масофа тўғри чизиқ нуқтасидан текисликка туширилган **перпендикуляр** кесма-си билан ўлчанади;

– $(a \perp b)$ – “ a ва b тўғри чизиқлари ўзаро перпендикуляр жойлашишган”, ушбу жуфтликдаги **гонометрик предикат** $|a, ^a b| = 90^\circ$ тарзида қайд этилади. Агарда бу чизиқлар орасидан **лонгометрик предикат** ҳам ўрин олган бўлса, у қўшимча равишда $|a, b| = |m|$ тарзида қайд қилинади;

– $(a \perp \alpha)$ ёки $(\alpha \perp b)$ – “ a тўғри чизиқ α текисликка ёки α текислик a тўғри чизиққа перпендикуляр жойлашган”, бундай тарзда таркиб топган жуфтликлар **гонометрик предикат**га эга бўлиб, у $|a, \alpha| = 90^\circ$ ёки $|\alpha, a| = 90^\circ$ тарзида қайд қилинади;

Элементар кўпликлар. Элементар кўплик [6] элементар жуфтликдаги элементлардан бири ва шу жуфтликка тегишли предикат берилгани ҳолда иккинчи элементни қуриш жараёнида пайдо бўлади. Қандай номдаги кўплик бар-по этилаётганига қараб, улар қуйидаги кўринишларда бўлади:

1. Нуқтавий кўпликлар. 2. Тўғри чизиқли кўпликлар. 3. Текис ёқли кўпликлар.

Тўғри чизиқли кўпликларга мисоллар [4], [7].

Тўғри чизиқлар майдони – $\{\lambda: l_i \subset \lambda\}$. λ текислигида тартибсиз ҳолда ётган l_i тўғри чизиқлар кўплиги (1-расм). Бу ердаги λ текислиги **кўпликнинг эгаси**

деб аталади. Қўшимча шарт: тўғри чизиқ текисликда ётиши учун унинг камида 2 нуқтаси шу текисликда ётиши керак.

Тўғри чизиқлар дастаси – $\{\lambda: l_i \supset L \subset \lambda\}$. λ текислигида ётгани ҳолда шу текисликнинг L нуқтаси орқали ўтувчи

1-расм.

Тўғри чизиқлар боғлами – $\{A: l_i \supset L\}$. Уч ўлчовли геометрик фазода L нуқта орқали ўтувчи l_i нуқталар кўплиги (4-расм). Бундай кўпликни “Денгиз типратикони” га ўхшатиш мумкин. Масалан, **пирамида** учидан тарқалган унинг барча қирралари ни худди шундай кўплик деб тасаввур қилиш мумкин.

Параллел тўғри чизиқлар боғлами – $\{A: l_i \parallel l\}$. Уч ўлчовли геометрик фазода l тўғри чизиғига параллел ҳолда жойлашган l_i чизиқлар кўплиги (5-расм). **Призмаларнинг қирралари** ана шундай кўплик деб қаралиши мумкин.

Нуқтадан маълум узоқликда жойлашган тўғри чизиқлар кўплиги – $\{A: |l_i, O| = |r|\}$. Бундай кўпликнинг чизиқлари радиуси $|r|$ га тенг бўлган

l_i тўғри чизиқлар кўплиги (2-расм).

Параллел тўғри чизиқлар дастаси – $\{\lambda: l_i \parallel l \subset \lambda\}$. λ текислигида ётгани ҳолда шу текисликка тегишли l тўғри чизиғига параллел жойлашган l_i чизиқлари кўплиги (3-расм).

2-расм.

3-расм.

4-расм.

сферага ташқи чизилган турлича кўпёқликнинг, шу қаторда, **мунтазам кўпёқликлар нинг қирралари** вазифасини ўтайди (6-, 7-расмлар).

Тўғри чизиқдан маълум узоқликда ва унга параллель жойлашган тўғри чизиқлар кўплиги – $\{A: |l_i, t| = |r|\}$ – умумий ҳолда кўндаланг кесими радиуси $|r|$ га тенг бўлган доиравий цилиндрнинг барча ясовчи чизиқлари кўплиги.

Бир паллали айланиш гиперболоиди. Тўғри чизиқларнинг бундай кўпли-ги иккита учрашмас тўғри чизиқдан бирини ўқ деб олиб, иккинчисини унинг атрофида айлантиришдан ҳосил бўладиган сиртни ифода этади (8-расм).

5-расм.

6-расм.

7-расм.

8-расм.

9-расм.

10-расм.

11-расм.

12-расм.

Доиравий цилиндр сирти винт чизиғи. Доиравий цилиндр сиртида ётга-ни ҳолда унинг барча параллелларига нисбатан бир хил бурчак ҳосил қилиб турувчи чизиқ. Бу чизиқ доиравий **цилиндрнинг локсодромияси** деб ҳам атала-ди. Шунингдек, у шу чизиқда ётувчи иккита нуқта учун **ортодромия** (юнонча: “эгри сиртда ётувчи иккита нуқта орасидаги энг қисқа масофа чизиғининг тўғри чизиқ кўринишида ифодаланиши”) бўлиб ҳам хизмат қилади.

Цилиндрик винт сиртлари (геликоидлар). Цилиндр сиртида ётувчи винт чизиғи орқали ўтиб, цилиндрнинг ўқи билан бир хил бурчак ҳосил қилиб турувчи тўғри чизиқлар

кўплиги цилиндрик винт сиртлари (геликоидлар) ни ҳо-сил қилади. **Геликоидларнинг параметрларига** ҳар хил катталиқлар бериш йўли билан ёпиқ қийшиқ геликоид (9-расм), очиқ тўғри геликоид (10-расм), квадрат профилли очиқ геликоид (11-расм), учбурчак профилли очиқ геликоид (12-расм) каби турларларини ҳосил қилиш мумкин.

Бир паллали гиперболюид – йўналтирувчилари деб номланувчи учта уч-рашмас: m , n ва k тўғри чизиқларини биттадан M , N ва K нуқталарда кесиб ўтувчи $A: l_i \cap m; l_i \cap n; l_i \cap k$ тўғри чизиқлар кўплиги (13-расм).

13-расм.

14-расм.

15-расм.

16-расм.

17-расм.

18-расм.

19-расм.

Уч йўналтирувчи қийшиқ цилиндрои – йўналтирувчилари деб номланувчи учта: μ , ν ва κ эгри чизиқларини биттадан M , N ва K нуқталарда кесиб ўтувчи $A: l_i \cap \mu; l_i \cap \nu; l_i \cap \kappa$ тўғри чизиқлар кўплиги (14-расм). **Икки карра қийшиқ цилиндрои** – йўналтирувчилари деб номланувчи иккита: μ ва ν эгри ҳамда битта k тўғри чизиқларини биттадан M , N ва K нуқталарда кесиб ўтувчи $A: l_i \cap \mu; l_i \cap \nu; l_i \cap k$ тўғри чизиқлар кўплиги (15-расм). **Икки карра қийшиқ коноид** – йўналтирувчилари деб номланувчи битта ν эгри ҳамда иккита: m ва k тўғри чизиқларини биттадан N , M ва K нуқталарда кесиб ўтувчи $A: l_i \cap m; l_i \cap \nu; l_i \cap k$ тўғри чизиқлар кўплиги. **Тўғри цилиндрои сирти** – λ текислигига параллел бўлгани ҳолда йўналтирувчилари деб номланувчи

иккита μ ва ν эгри чизиқларини M ва N нуқта-ларда кесиб ўтувчи тўғри чизиқлар кўплиги (18-расм) [7].

Тўғри коноид сирти – λ текислигига параллел бўлгани ҳолда йўналтирувчилари деб номланувчи битта эгри μ ва битта тўғри ν чизиқларини M ва N нуқталарда кесиб ўтувчи тўғри чизиқлар кўплиги (19-расм).

Турли хил қўшимча шартлар қўйиб бориш йўли билан шу тарзда тўғри чизиқли кўпликларнинг турли-туманларини конструкциялаб боравериш мумкин. Бундай иш талабаларда лойиҳалаш фаолиятида муҳим аҳамиятга эга бўлган фазовий геометрик тасаввурнинг сезиларли даражада ривожланишини таъминлайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **Abdurahmonov Sh.** Chizma geometriya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: “Aloqachi”, 2005.
2. **Абдурахмонов Ш.** «Чизма геометрия» курсини ўқитиш маҳсулдорлигини оширишнинг илмий-методик асослари. – ЎзР ФА «Фан» нашриёти, Т.: 2007.
3. **Абдурахмонов Ш., Ҳимматалиев Д., Жуманазарова З.** Муҳандислик ва компьютер графикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: “Fan ziyosi” нашриёти, 2021.
4. **Глаговский В.В.** Элементарные конструктивные задачи по начертательной геометрии. Уч.-е пособие. – Львов: изд.-во ЛГУ ИО «Выща школа. – 1981.
5. **Графики функций:** Справочник /Вирченко Н.А. и др./ – Киев, Наук. думка, 1979.
6. **Пеклич В.А.** Элементы теории множеств в начертательной геометрии // Сборник научно-методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике. Вып. 7. – Москва, “Высшая школа”, 1979. – С.: 10 – 17.
7. **Фролов С.А.** Начертательная геометрия: учебник вузов. – М.: Машиностроение, 1978. – С.: 51 – 91.